

Remoción de Co^{2+} mediante adsorbente a base de corteza de pino

A. M. Courrech Arias^{1*}, M. A. Pérez Cruz², M. Teutli Leon³

¹Doctorado en Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio s/n, Col. San Manuel, C.P.72000, Puebla, Pue., México

²Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio s/n, Col. San Manuel, C.P.72000, Puebla, Pue., México

³Facultad de Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio s/n, Col. San Manuel, C.P.72000, Puebla, Pue., México

*margarita189@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se elaboró un tanigel a base de corteza de pino (TGP) para remover cobalto (Co^{2+}). Se extrajeron taninos condensados de la corteza de pino y se inmovilizaron de acuerdo a la metodología de Nakano, empleando formaldehído. El estudio cinético de adsorción a 20°C estableció el tiempo de equilibrio de 24 horas, en tanto se obtuvieron isotermas de adsorción a 10°C, 20°C y 40°C para determinar el efecto de la temperatura en la remoción de Co^{2+} y determinar parámetros termodinámicos.

Palabras clave: remoción, metal, tanigel, pino, termodinámica

Abstract

In this work tanningel based pinnus bark (TGP) was obtained in order to removing cobalt. condensed tannins were extracted from bark and inmovilized according with Nakano's method, using formaldehyde in reaction. Adsorption kinetic study at 20°C established equilibrium time of 24 hours, meanwhile adsorption isotherms were obtained at 10°C, 20°C and 40°C for determining temperature effect in Co^{2+} removal and determine thermodynamic parameters.

Key words: removal, metal, tanningel, pinnus, thermodynamics

Introducción

La presencia de metales pesados en efluentes hídricos ha alcanzado niveles críticos por lo que ha sido necesario el desarrollo de metodologías y materiales que sean eficientes para la remoción de los mismos. Uno de los metales pesados con mayor incidencia en la naturaleza es el Co^{2+} , dada su presencia en la vitamina B12, no obstante el exceso de dicho metal puede tener repercusiones en la salud, y la afectación más común y severa es cáncer [Wang y col., 2011].

Dentro de las técnicas de remoción de metales se encuentra la adsorción, un proceso físico en el cual los materiales adsorbentes desarrollados y aplicados han sido variados, desde carbón activado, zeolitas, arcillas y hasta hace algunos años biosorbentes basados en biomasa, preferentemente de desechos agrícolas. Los biosorbentes se distinguen por ser de bajo costo y con altos porcentajes de remoción, tales como los tanigeles [Bacelo y col., 2016] que se elaboran a partir de taninos condensados presentes en frutas, hojas y principalmente en cortezas de árboles, dado que estos compuestos son metabolitos secundarios de las plantas.

Los taninos condensados pertenecen a la familia de los flavan-3-oles por lo que de forma natural son polímeros (Figura 1) con catequina como unidad monomérica, en tanto se aprecian centros asimétricos en las posiciones 2 y 3 del anillo C [Schofield y col., 2001], y enlaces interflavonoicos 4→6 o 4→8.

Figura 1. Estructura de tanino condensado

Como los taninos condensados poseen centros nucleofílicos por los anillos A (tipo resorcinol), únicos que reaccionan con formaldehído [Pizzi y col., 2003] en un pH 4~4.5 formando una red entrecruzada. En la reacción propuesta [Sánchez y col., 2011] existe la formación de los puentes de metileno o metiléneter en la posición C8 del anillo A (Figura 2), obteniendo una red tridimensional entrecruzada y por lo tanto un material de carácter polimérico rígido e insoluble en agua.

Figura 2. Estructura propuesta de tanigel

Los tanigeles a base de taninos condensados han sido utilizados para remover metales, colorantes y surfactantes, han mostrado altas capacidades de adsorción, comparables con las que se alcanzan con adsorbentes comerciales [Bacelo y col., 2016].

En este trabajo se elaborará un adsorbente a base de taninos condensados extraídos de corteza de pino ocote-TGP (*Pinus montezumae*) para remover el metal pesado Co^{2+} , se realizó la cinética de adsorción a 20°C y se obtuvieron isotermas de adsorción a 10, 20 y 40°C, además se determinó ΔH , ΔS y ΔG .

Metodología

Materiales

Se recolectó corteza de pino ocote, además se utilizó la sal $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (98%, Sigma-Aldrich) y agua desionizada.

Extracción y polimerización de taninos condensados

La extracción de taninos condensados para este trabajo se realizó según lo reportado [Courrech y col., 2018], en tanto que la polimerización se llevó a cabo en base a la metodología de Nakano [Nakano y col., 2001].

Cinéticas de adsorción a 20°C

La cinética de adsorción de Co sobre TGP se determinó a 20°C en 0.025 L de solución y 0.025 g de tanigel, partiendo de una concentración inicial $C_0 = 30$ ppm para establecer el tiempo de equilibrio, y cada determinado tiempo se tomaron alícuotas correspondientes para medir en absorción atómica. Todas las mediciones se realizaron por triplicado.

Isotermas de adsorción

Las isotermas se llevaron a cabo a tres temperaturas diferentes: 10, 20 y 40°C, con la misma relación masa volumen que en el estudio cinético; las concentraciones iniciales consideradas fueron a partir de 10 ppm hasta 100 ppm, se tomaron las alícuotas correspondientes en el tiempo de equilibrio para medir en absorción atómica. Las mediciones se realizaron por triplicado.

Resultados y discusión

Polimerización

Después de realizar la reacción de polimerización de los taninos condensados extraídos de la corteza de pino, se obtuvo un rendimiento de casi 90%, ya reportado [Courrech y col., 2018], sugiriendo una cantidad considerable de anillos A tipo resorcinol que presentan libres las posiciones C6 y C8 que benefician la formación de puentes de metileno, obteniendo así un polímero insoluble en agua.

Cinéticas de adsorción a 20°C

El estudio cinético de adsorción reveló que el tiempo de equilibrio fue de 24 horas, en tanto que los datos experimentales fueron ajustados a tres diferentes modelos cinéticos: pseudo primer orden (Lagergren), pseudo segundo orden (Ho) y Elovich. Como se distingue en la Figura 3, TGP adsorbe rápidamente el ión Co, además que, como se observa en la Tabla 1, aunque R^2 no es muy bueno, el modelo de pseudo segundo orden es el que mejor se ajusta a los puntos experimentales obtenidos, esto sugiere que el paso controlante del proceso es la adsorción.

Figura 3. Cinética de adsorción de Co^{2+} sobre TGP a 20°C

Tabla 1. Parámetros del ajuste con diferentes modelos cinéticos

Pseudo 1er. orden			Pseudo 2º. orden			Elovich		
k_1 , min ⁻¹	a_e , mg g ⁻¹	R^2	k_1 , g mg ⁻¹ min ⁻¹	a_e , mg g ⁻¹	R^2	α , mg g ⁻¹ min ⁻¹	β , g mg ⁻¹	R^2
0.0467	9.1597	0.8412	0.01223	9.2950	0.9137	33.677	1.1034	0.8659

Isotermas de adsorción

Las isotermas (Figura 4) de Co²⁺ TGP a 10 y 20°C muestran que hasta 100 ppm son del tipo L2 según la clasificación de Giles [Giles y col., 1960], lo cual es un comportamiento clásico para soluciones diluidas, donde los sitios de adsorción se van ocupando rápidamente y el adsorbato difícilmente encuentra nuevos sitios de adsorción. La isoterma a 40°C tiene la forma C1 de acuerdo a Giles, indicando que conforme se aumenta la concentración nuevos sitios de adsorción se activan por lo que la capacidad de adsorción es mayor. Por otro lado a 40°C se favorece la deshidratación del catión por lo que el proceso de adsorción es más eficiente con respecto a 20°C, para 10°C parece que aumenta la movilidad de los iones dado el efecto en la densidad del disolvente a esa T, por lo que el proceso de adsorción se favorece al igual que a T mayores. Los parámetros ajustados de los modelos aplicados a los datos experimentales se presentan en la Tabla 2.

Figura 4. Isotermas a diferentes temperaturas de Co sobre TGP

Tabla 2. Parámetros de ajustes con diferentes modelos

Modelo	Parámetros	T, K		
		283	293	313
Langmuir $a = \frac{a_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$ [Do, 1998]	a_m , mg g ⁻¹	16.235	11.531	55.0179
	K_L , L mg ⁻¹	0.1299	0.0648	0.00983
	R^2	0.9368	0.9356	0.9710
BET $a = a_m \frac{K_s C_e}{(1 - K_L C_e)(1 - K_L C_e + K_s C_e)}$ [Ebadi, 2009]	a_m , mg g ⁻¹	14.453	10.665	12.464
	K_s , L mg ⁻¹	0.1474	0.0849	0.0999
	K_L , L mg ⁻¹	0.00158	0.00075	0.0063
	R^2	0.9368	0.9263	0.9804

Como se observa en la Tabla 2 y la Figura 4 el modelo que mejor ajustó los datos experimentales para las tres temperaturas consideradas fue BET para líquidos [Ebadi y col., 2009], el cual considera la formación de 'multicapas' y donde la concentración de saturación real no es igual a 1/K_L como sucede en los gases (P^S=1/K_L). La cantidad adsorbida en la monocapa considerada según los modelos de Langmuir y BET son similares en las temperaturas de 10 y 20°C, pero a 40°C hay una diferencia considerable, siendo mucho mayor para el modelo de Langmuir, lo cual puede atribuirse a que el modelo de Langmuir considera que la adsorción ocurre en la formación de una monocapa. Tomando en cuenta la constante de interacción de Langmuir K_L esta disminuye conforme aumenta la temperatura, lo cual nos indica que a 40°C la adsorción no sucede en la monocapa y es

necesario considerar multicapas; considerando el modelo de BET para disoluciones, la cantidad adsorbida de Co^{2+} en la monocapa es similar a las tres temperaturas, con el siguiente orden $10^\circ\text{C} > 40^\circ\text{C} > 20^\circ\text{C}$, la adsorción se ve favorecida con el cambio de temperatura, a 10°C posiblemente se beneficia la movilidad del ión lo que permitió que aumentará levemente la capacidad de adsorción en la monocapa. En tanto que a 40°C se favorece la deshidratación del catión, y se beneficia la adsorción del Co^{2+} , mas que a 20°C . Los valores de K_s , nos indican la fuerza de adsorción adsorbato-adsorbente es similar en la monocapa a las tres temperaturas, sin embargo los datos de K_L , indica que existe una mayor fuerza de interacción entre las capas subsiguientes a 40°C , por lo que es posible la formación de multicapas y por lo tanto una mayor adsorción de Co^{2+} .

Parámetros termodinámicos

La energía libre de Gibbs permite establecer la espontaneidad de un proceso o no y es posible calcularla a partir de:

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_s$$

Donde R es la constante universal de los gases, T la temperatura en Kelvin y K_s es la constante de equilibrio de la monocapa del proceso de adsorción determinada por el modelo BET.

Si se igualan las ecuaciones de ΔG^0

$$-RT \ln K_s = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

Despejando $\ln K_s$

$$\ln K_s = \frac{-\Delta H^0}{RT} + \frac{\Delta S^0}{R}$$

Por su parte K_s se toma del ajuste BET.

La entalpía de adsorción determina el carácter exotérmico o endotérmico del proceso, siendo la adsorción física casi siempre un proceso exotérmico, en la Tabla 3 se presentan los resultados de los parámetros termodinámicos de adsorción de Co^{2+} en TGP y se observa que ΔG es negativa por lo tanto se trata de un proceso espontáneo, el cambio de entalpía es negativo indica que es un proceso exotérmico, característico del proceso de adsorción. El cambio de entropía es negativo aunque el valor es muy pequeño, casi 0, no obstante el signo indica un posible cambio en la estructura del adsorbente así como en el adsorbato, posiblemente por que el anillo de hidratación tiende a separarse del catión antes que suceda el proceso de adsorción, éste proceso de deshidratación necesita energía y es favorecido a altas temperaturas [Wang y col., 2011].

Tabla 3. Parámetros termodinámicos

T	ΔG^0 , kJ mol ⁻¹	ΔH^0 , kJ mol ⁻¹	ΔS^0 , kJ mol ⁻¹ K ⁻¹
283	-15.1774	-7.655	-0.044
293	-17.5289		
313	-13.1869		

Trabajo a futuro

Realizar isotermas a concentraciones más altas. Confirmar la quimisorción de Co en los tanigeles mediante RDS (UV-Vis por reflectancia difusa). Además de realizar estudios de adsorción con otros metales pesados.

Conclusiones

Se elaboró un tanigel a partir de corteza de pino ocote; al realizar la cinética de adsorción reveló la rapidez en la cual el Co^{2+} se adsorbió sobre TGP alcanzando el tiempo de equilibrio de 24 horas, en tanto los ajustes con los modelos cinéticos sugieren que el paso controlante es la adsorción como tal y el efecto de la temperatura en las isotermas de adsorción demostraron que la fuerza de interacción es considerable en las multicapas que se

formaron, es decir, entre adsorbato-adsorbato, generando nuevos sitios de adsorción y esto fue favorecido a una temperatura mayor a la de ambiente. En tanto que a una menor temperatura, el proceso de adsorción es favorecido termodinámicamente a temperaturas menores, además de considerar que la densidad de la disolución provoca una menor distancia intermolecular con los puentes de hidrógeno y así el catión pudo adsorberse mejor los sitios de adsorción a comparación a temperatura ambiente.

Referencias

- 1.- Bacelo, H.A.M., Santos, S.C.R., Botelho, C.M.S., 2016. Tannin-based biosorbents for environmental applications A review. *Chem. Eng. J.* 303, 575–587. doi:10.1016/j.cej.2016.06.044
- 2.- Courrech-Arias A.M., Cruz, Pérez-Cruz M.A., López-Velázquez D., Teutli-León M., 2018. Elaboración de biosorbentes para la remoción de azul de metileno, *Journal CIM* 6, 1137–1144.
- 3.- Do Duong D., *Series on Chemical Engineering Vol. 2, Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics*, 1998
- 4.- Ebadi, A., Soltan, J., Khudiev, A., 2009, What is the correct form of BET isotherm for modeling liquid phase dsorption?, *Adsorption*, 15. doi:10.1007/10450-009-9151-3
- 5.-Giles, MacEwan, Nakhwa, and Smith, 1960, Part XI.
- 6.- Nakano, Y., Takeshita, K., Tsutsumi, T., 2001. Adsorption mechanism of hexavalent chromium by redox within condensed-tannin gel. *Water Res.* 35, 496–500. doi:10.1016/S0043-1354(00)00279-7
- 7.- Pizzi, A., Ch. 27 Natural phenolic adhesives I: Tannin, *Handbook of Adhesive Technology*, 2nd. Edition, 2003
- 8.- Sánchez-Martín, J., Beltrán-Heredia, J., Carmona-Murillo, C., 2011. Adsorbents from *Schinopsis balansae*: Optimisation of significant variables. *Ind. Crops Prod.* 33, 409–417. doi:10.1016/j.indcrop.2010.10.038
- 9.- Schofield, P., Mbugua, D. M., & Pell, A.N., 2001. Analysis of condensed tannins: a review. *Animal Feed Science and Technology*, 91(1), 21-40. *Anim. Feed Sci. Technol.* 91, 21–40.
- 10.- Wang, Q., Li, J., Chen, C., Ren, X., Hu, J., Wang, X., 2011. Removal of cobalt from aqueous solution by magnetic multiwalled carbon nanotube/iron oxide composites. *Chem. Eng. J.* 174, 126–133. doi:10.1016/j.cej.2011.08.059